
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.4

DOI 10.5281/zenodo.14050521

Власова Т.В., Власова И.В.

Власова Татьяна Владимировна, Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России им. героя Российской Федерации генерала армии Е. Н. Зиничева, Россия, 196105, Санкт-Петербург, Московский проспект 149. E-mail: Vlasova_ti@mail.ru.

Власова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, профессор кафедры философских и социально-экономических дисциплин, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова института войск национальной гвардии РФ, Россия, 196105, Санкт-Петербург, Московский проспект 149. E-mail: Vlasova_irhen@mail.ru.

Образовательная функция как объект исследования в системе управления городским пространством и градостроительной среде

Аннотация. Цель работы состоит в исследовании города в контексте развития градостроительной среды и системообразующей образовательной функции. В статье отмечены методы реализации образовательной функции в системе управления городским пространством, к которым отнесены экономические, административные и идеологические. Определены основные направления развития, особенности и изменения системообразующей функции образования Санкт-Петербурга. Научная новизна исследования состоит в том, что на основании проведенного ретроспективного анализа обозначено приоритетное влияние на образовательную функцию градообразующих факторов и инфраструктуры города. В результате исследования обоснованы представления о необходимости взаимодействия в управлении градостроительной и образовательной системами Санкт-Петербурга. Выявлена позитивная динамика использования педагогического воздействия городского образовательного пространства на слушателей и студентов университетов.

Ключевые слова: образовательная функция, образовательный процесс, градостроительная среда, образовательное пространство, управление городским пространством.

Vlasova T.V., Vlasova I.V.

Vlasova Tatiana Vladimirovna, senior Lecturer, Saint-Petersburg State Fire Service University of EMERCOM of Russia named after the Hero of the Russian Federation, General of the Army E.N. Zinicheva, Saint-Petersburg, Russia, 196105, Saint Petersburg, Moskovsky Prospect 149. E-mail: Vlasova_ti@mail.ru.

Vlasova Irina Vladimirovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Philosophy and Socio-Economic Disciplines, St. Petersburg Military Order of Zhukov Institute of National Guard Forces of the Russian Federation, Russia, 196105, St. Petersburg, Moskovsky Prospekt 149. E-mail: Vlasova_irhen@mail.ru.

Educational function as an object of research in the system of urban space management and urban development environment

Abstract. The aim of the work is to study the city in the context of the development of the urban environment and the system-forming educational function. The article highlights the methods of implementing the educational function in the urban space management system, which include economic, administrative and ideological. The main directions of development, features and changes in the system-forming function of education in St. Petersburg are determined. The scientific novelty of the study lies in the fact that, based on the retrospective analysis, the priority influence of city-forming factors and city infrastructure on the educational function is identified. As a result of the study, the ideas about the need for interaction in the management of urban planning and educational systems of St. Petersburg are substantiated. The positive dynamics of the use of the pedagogical impact of the urban educational space on university students are revealed.

Key words: educational function, educational process, urban development environment, educational space, urban space management.

Введение. Эффективной социализации выпускников высших учебных заведений способствует формирование профессиональных и общекультурных компетенций. Важным механизмом развития общекультурных компетенций является градостроительная среда и городское пространство, что обуславливает актуальность данного исследования. Привлечение и использование образовательного потенциала, ресурсов, практик, современных технологий в градостроительную среду является перспективным направлением исследования педагогики.

Цель работы состоит в исследовании города в контексте развития градостроительной среды и системообразующей образовательной функции.

В работе сделана попытка решить следующие задачи:

- определить значение образовательной функции в городской среде;
- обозначить точки соприкосновения и взаимодействия градостроительной

среды и образовательной сферы в системе управления городским пространством;

- акцентировать внимание на использовании образовательных возможностей городского пространства как дополнительного и эффективного механизма социализации студентов, слушателей и курсантов высших учебных заведений.

Учитывая вышесказанное, материалом исследования для написания статьи послужили: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. N 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге»; Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года: выбор основных направлений и целей социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года; Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 г. № 771-164 «О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года».

Теоретическую базу исследования

составляют работы:

– в области структуры управления городскими системами – Глазычева В.Л. [5; 6], Горового Ф.Ф. [9], Заборовой Е.Н. [9], Сергеевой О.Е. [26], Максимчук О.В. [19], Мурзиной И.Я. [21], Тарасовой Л.Г. [29], Хрусталева М.А. [30];

– труды ученых, изучающих педагогический аспект влияния городской среды и пространства на социальные, культурные, управленческие и образовательные функции городской системы, в частности исследования Бурдые П. [3], Глейзера Э. [8], Линча К. [18], Асоновой Е.А., Россинской А.Н., Буланова [1, 2], Гаврилиной Т.О. [5], Игнатъевой У.Ю. [12], Капарулиной О.Н. [13], Карчагина Е.В. [14], Ковалевой Т.М. [15], Кутасовой Т.Л. [16], Лебедевой Е.В. [17], Мукина В.А. [20], Мурзиной И.Я. [21], Пономарева Р.Е. [22], Порозова Р.Е. [23], Слостенина В.А., Исаева И.Ф., Шиянова Е.Н. [27], Чичкановой Т.А. [31].

Методы исследования. В работе исследование проведено посредством применения общенаучных методов (системного и структурного), а также ретроспективного анализа и логического обобщения при рассмотрении системообразующей образовательной функции. Специалисты исследуют разнообразие, своеобразие и уникальность городского пространства, но при этом для всестороннего изучения все чаще используют системный подход (метод), где город представлен организационной системой со сложной иерархической структурой управления.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы в практике управления городскими пространствами, в реализуемых проектах городского строительства и обустройства городской образовательной среды. Также возможно использования материалов исследования в практике преподавания основных направлений педагогики.

Основные положения.

В трудах современных ученых города все чаще рассматриваются как слож-

ные структурные искусственные образования с большой плотностью населения, удовлетворяющие потребности горожан на основе общности культурных, социальных интересов [6, с. 11; 10, с. 67].

Понятие «градостроительная среда» активно используют в научной и практической деятельности специалисты в области городского управления, экономики, социологии и строительства. Развитие современных прикладных направлений в образовании способствует активному внедрению этого понятия в педагогические науки. Оно раскрывается в вопросах изучения образовательной функции городской системы.

Как отмечают М. В. Буланов, А. Н. Россинская, Е. А. Асонова, понятие «среда» трактуется как совокупность физических условий и окружение человека. В образовательном контексте последнее значение интерпретировано как деятельностные практики населения, в том числе образовательные [2, с. 237]. Т. М. Ковалева считает, что внешняя – городская среда, в которой происходит образовательная практика, обладает образовательным потенциалом. Посредством ситуационной практики население города использует градостроительную среду для развития и образования [2, с. 241; 15, с. 6].

В градостроительстве здания (сооружения) классифицируются как элементы городской среды по функциональному назначению. С точки зрения образовательного потенциала и функций, здание или сооружение становится образовательным, если оно наделено образовательной ценностью и используется городским населением для различного рода образовательных практик. Объектам (сооружениям), находящимся в городской среде, присуще понятие «образовательной ресурсности», которая определяется не только ресурсами самого объекта (сооружения), но и ресурсами граждан, его использующего [2, с. 236; 15, с. 5].

В расширении возможностей использования образовательной ресурсности градостроительной среды и организации

городских образовательных практик огромная роль отведена педагогам образовательных организаций и профессорско-педагогическим коллективам городской системы. С позиций педагогики город рассматривается во многих ракурсах, преимущественно с использованием понятия «образовательное пространство». Т. А. Чичканова пишет о том, что исследователи единодушны в признании формирующего влияния пространства на результат образовательного воздействия [31, с. 3].

Организация городского пространства, изменения культурного ландшафта в исторической ретроспективе, градостроительный и образовательный аспекты – обязательные элементы в перечне исследований городской системы [21, с. 128; 29, с. 154].

Городская система – система «в двух измерениях»: реальном, физическом пространстве и его виртуальной проекции. Изучение этих пространств в их единстве отличает современные направления в образовании [21, с. 129].

Города являются образовательными центрами и пространствами развития способностей его жителей. Проблемы образовательной функции, использования образовательного потенциала в городском пространстве имеет детерминантное значение.

Большинство образовательных учреждений высшего профессионального образования расположены в крупных и небольших городах страны. Постигание городского пространства открывает новые возможности в построении образовательного процесса, способствует гражданской подготовке и творческому развитию студентов.

Таким образом, в соответствии с современными запросами общества, направляя вектор развития университетского образования на интеграцию с городским пространством, на основе восприятия национального и мирового культурно-исторического опыта, возникают дополнительные механизмы эффективно-

го решения проблем социализации, патриотического и творческого развития будущих специалистов.

Результаты и их обсуждение.

Определяя понятие образовательного пространства, Т. Н. Гаврилова считает, что «образовательная функция подразумевает наличие определенного образовательного пространства города, которое представляет собой совокупность социальных отношений в сфере образования, территориально расположенных в рамках одного городского локуса. В городском пространстве локализованы образовательные учреждения, аккумулированы ресурсы по управлению этим пространством» [5, с. 198]. По словам Р. Ю. Порозова, «Городское пространство представляет собой совокупность нескольких измерений: физического, символического, ментального, социального» [23, с. 168].

Ученые, исследующие городскую среду, отмечают разнообразие социального пространства, отличающегося поведением, образованием проживающего населения, где городское пространство выступает фактором, влияющим на систему взаимодействия и поведение людей [9, с. 21; 10, с. 68; 14, с. 9]. В научных трудах и исследованиях В. Л. Глазычева, посвященных изучению городского пространства, ученый уделяет внимание городским зданиям. Комплекс зданий рассматривает как элемент не только функционально-пространственной, но и социальной системы города. [6, с. 11]. В свою очередь, педагогические исследования направлены на рассмотрение образовательной функции городского пространства, его анализ и функционирование в рамках градостроительной среды.

При проведении анализа и логического обобщения научной информации, опубликованной в журнале Scientific Data статьи, выполненной учеными из Йельского и Кентербери университетов (содержащей визуальную версию изменений городов всего мира с 3700 г. до н.э. до 2000 г.), были определены и сформированы:

- понимание генезиса городов в исторической ретроспективе;
- выводы о жизненном цикле городских систем, роли и элементе образовательной функции в этой многоуровневой системной целостности.

Временные рамки устойчивости, стабильности в жизненном цикле городских систем неравномерны, именно в эти периоды организационная система экстенсивно развивается, накапливая в элементах изменения, которые постепенно меняют параметры других элементов и всю систему [10, с. 9; 19, с. 81].

На основании приведенных доводов и проведенных исследований можно фиксировать: интеграция образовательной функции в градостроительную среду происходит при устойчивом временном лаге.

В России со времен правления Императора Петра I, как и в Западной Европе, изучение города фокусируется на градостроительной деятельности и решении проблем за счет изменения городской среды, в том числе описания новых образовательных пространств. Внимание акцентируется на вопросах аксиологической составляющей городского пространства [12, с. 43; 18, с. 238; 21, с. 133; 26, с. 168].

О зависимости развития городов, уровня образования их жителей и развитой образовательной инфраструктуре писал Э. Глейзер. В научных статьях Т. А. Чичканова утверждает: «Город является образовательной средой – это, согласно исследованиям представителей многих научных областей, аксиома» [8, с. 132; 21, с. 127; 31, с. 12].

В зависимости от уровня развития, градообразующих факторов, инфраструктуры меняется функциональная структура города.

М.А. Хрусталева в лекции «История развития городов» определяет историческую трансформацию городов, изменение функций, отмечая сакральную, торговую, производственную, образовательную [30]. Понятие функции, в философском

понимании, рассматривается как отношение объектов, в котором изменению одного из них сопутствует изменение другого [25, с. 7].

Раскроем этот важный аспект применительно к городскому пространству. Известно, что город возникает в территориальном пространстве в определенный временной, исторический момент для выполнения экономических, политических, образовательных функций.

В.А. Слостенин, Е.Н. Исаев основное назначение образовательной функции видят в вооружении индивидов системой научных знаний и навыков, с целью их использования на практике. Образовательная функция заключается в формировании у индивидов системы накопленных знаний, умений, навыков и опыта творческой деятельности [27, с. 75]. Образованию как социальному институту принадлежит главная функция по внедрению научных результатов в развитие общества – формирование квалификации граждан, их мировоззрения, миропонимания, убеждений и идеалов [16, с. 26; 20, с. 135]. По словам Р. Ю. Прозорова, «Образование является социальным пространством, так как является одновременно социальным институтом и генератором общественных отношений и связей, норм и ценностей» [23, с. 8]. Социальное пространство города – это пространство взаимодействия групп людей, проживающих на данной территории» [23 с. 10]. Известный социолог П. Бурдьё в своих работах отмечает, что социальное пространство «представляет собой совокупность агентов, наделенных различными и систематически взаимосвязанными свойствами» [3, с. 17].

Понятие «образовательное пространство» сегодня органично вошло в систему философских представлений и в сферу исследований педагогических наук. По утверждению Р.Е. Пономарева, образовательное пространство разделяют на осознанное либо неосознанное, а также на организованное извне или неорганизованное извне [22, с. 35]. Обобщая педагогические исследования, О.Н. Капарулина

приводит трактовки понятия «образовательное пространство» в трех основных аспектах:

1) место в социуме;

2) целостный многофункциональный комплекс возможностей окружающей среды с педагогически целесообразной организацией для развития, образования и воспитания человека;

3) определенный результат освоения субъектом окружающей среды, на основе ее субъективного восприятия [13, с. 34; 31, с. 8].

Образовательная функция предполагает ориентацию на постижение научных знаний и включает в себя умения и навыки. Следовательно, к высказываниям Р.Ю. Порозова, который отмечает, что вхождение в образовательное пространство происходит через постижение культурных «измерений» [23, с. 12], необходимо добавить важность постижения научных знаний.

При реализации образовательной функции в системе управления городским пространством применяют экономические, административные, идеологические методы. Экономическими методами управления в пространстве города выступают финансирование и поощрение. Административными – принуждение, координация. Идеологическими методами служат средства морального и нравственного воздействия на сознание людей, пропаганда и агитация [25, с. 12].

Факторами воздействия образовательного пространства на городскую среду являются:

– высокий образовательный уровень населения;

– непосредственное участие в увеличении образовательного потенциала города и системных научных знаний активной части городского населения.

Под образовательным потенциалом города исследователи представляют возможности использования уникального культурного наследия; традиций и инноваций, формируемых благодаря влиянию городского пространства [17, с. 149; 23, с.

28]. Следовательно, полная реализация образовательной функции обеспечивает сохранение традиций и интеллектуального развития населения города, систематичность, осознанность, полноту, прочность и действенность образовательного потенциала, культурных ценностей и научных знаний.

Испытывая воздействие различных факторов, город динамичен, функционирует и развивается как многоуровневая системная целостность, в которой каждая из подсистем имеет обособленную нишу, но обусловлена воздействием иных подсистем. В городском пространстве преобладающие элементы и подсистемы формируют образ города. Например:

1. Город-музей Коломна (доминирующие элементы – исторические, культурные памятники в городском пространстве).

2. Город Томск – университетский город [6, с. 93]. Высокая концентрация известных высших учебных заведений определяет преобладающие элементы в структуре городского пространства и образовательную функцию города.

3. В практическом фокусе исторического, пространственного развития городов (на основе архивных документов) известны средневековые взаимосвязи центров учености X века Киева, Барселоны, Вавилона, Каира. Это свидетельствует о преобладающих образовательных элементах городской системы определенной исторической эпохи. Таким образом, расширение и развитие перечисленных городов в средневековый период детерминировано образовательной функцией.

Обратимся к Санкт-Петербургу. Санкт-Петербург был задуман и построен в период Нового времени. Особенности его развития связаны с выполнением функции столичного города великой империи. Этим обусловлены уникальность генезиса градостроительной среды и образовательного пространства. Рассмотрение аспекта интеграции уникальной градообразующей среды и образовательной функции имеет значение для понимания

современных процессов управления городским пространством.

Санкт-Петербург обладает функциями историко-культурного центра мирового уровня; столичного города; делового, туристического, образовательного, научного, инновационного, транспортно-транзитного, промышленного центра. В стратегии развития города Санкт-Петербурга отмечено, что некоторые функции города модифицируются и меняются со временем и развитием функциональной структуры [11, с. 28]. Санкт-Петербург – город федерального значения, Северная столица Российской Федерации. В Санкт-Петербурге размещены органы управления Северо-Западного региона.

Перечисленные системные составляющие Санкт-Петербурга говорят о единстве иерархически взаимосвязанных управленческих, объектных, функциональных структур и систем, что дает возможность определить город как сложную систему. Важным свойством сложной системы является бесконечность, выраженная множеством качественных и количественных параметров и моделей. Следовательно, целесообразно рассмотреть городское пространство с определенного ракурса.

Остановимся на проблеме управления градостроительной средой в рамках развития системообразующей образовательной функции Санкт-Петербурга. Современная образовательная система города включает более 2000 учреждений, в которых обучается свыше 1,2 млн человек, из них 95 учреждений высшего профессионального образования. В Санкт-Петербурге сконцентрировано 10 % научного потенциала страны (около 350 научных организаций) [24]. В таких организациях работают специалисты, обладающие соответствующими компетенциями, многие из которых окончили образовательные учреждения города Ленинграда – Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, обладает огромным потенциалом дальнейшего развития – педагогами и учеными мирового уровня.

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, осуществляется плановое строительство и реконструкция образовательных и научных учреждений города [28]. Очевидно, что для достижения стратегической цели развития города, выраженной функцией (повышением уровня образования), необходимо взаимодействие управления системой градостроительства и образовательных учреждений, готовящих специалистов, компетентных в сфере архитектуры и строительства.

Образовательные учреждения сегодня находятся в авангарде подготовки строительных кадров России и являются эталонами российского высшего специального образования [4, с. 31]. Специалисты в сфере образования предлагают использовать потенциал не только образовательных зданий (сооружений). Как уже было отмечено ранее, «городские сооружения обладают образовательным потенциалом, независимо от того, проектировались ли они как образовательные или нет» [2, с. 236]. Образовательный потенциал зданий (сооружений) наиболее полно раскрывается при его практическом использовании в педагогическом аспекте. Организаторами образовательных практик выступают преподаватели различных учебных заведений города [1, с. 47].

Наблюдается позитивная динамика использования педагогического воздействия городского образовательного пространства на слушателей, курсантов и студентов университетов. Накопленный педагогический опыт играет значимую роль при подготовке современных архитекторов и строителей, инженеров. Применение знаний строительной школы, совместно с ретроспективным анализом изменений градообразующей среды, дает возможность прогнозирования развития современного городского пространства.

Развитие процессов глобализации, выраженные миграционные процессы заставляют активизировать подготовку необходимых квалифицированных кадров, привлечение и использование образова-

тельного потенциала, ресурсов, практик, современных технологий в градостроительную среду.

Заключение.

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. В системе управления существует проблема функциональности и взаимосвязи структурных элементов городской среды. Сложности в управлении городским пространством возникают из-за множества структурных и функциональных систем. Функции города модифицируются и меняются со временем и развитием его структуры.

2. Реализация образовательной функции в системе управления городским пространством происходит посредством применения экономических, административных, идеологических методов.

3. Образовательная функция Санкт-

Петербурга является системообразующей функцией, чему способствуют высокая концентрация образовательных и научных учреждений, наличие высококвалифицированных специалистов.

4. Развитие городского пространства, выраженное системообразующей образовательной функцией, возможно при четком взаимодействии и интеграции управления системой градостроительства и образовательных учреждений.

5. В последние годы преподаватели университетов активнее используют в образовательном процессе возможности образовательного пространства города. Глубокое восприятие и осмысление уникального городского пространства студентами, слушателями и курсантами высших учебных заведений способствует усвоению социально значимых знаний, навыков, социализации и самоопределения личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асонова Е. А. Как город может и должен изменить педагогическое образование / Е. А. Асонова, А. Н. Россинская, М. В. Буланов // *UniverCity: Города и Университеты*. М.: Экон-Информ, 2020. С. 31–48.
2. Буланов М. В. Образовательная урбанистика: опыт описания ключевых понятий / М. В. Буланов, А. Н. Россинская, Е. А. Асонова // *Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review*. 2021. № 6 (40). С. 236–245.
3. Бурдые П. Начала. М.: Socio-Logos, 1994. 288 с.
4. Власова Т.В., Власова И.В. / Интегрированная система инженерного образования России в аспекте технологической безопасности // *Сборник: История создания и развития инженерных войск. Вклад инженерных воинских частей и подразделений в выполнение служебно-боевых задач войсками национальной гвардии Российской Федерации. Сборник статей межвузовской научно-практической конференции, г. Санкт-Петербург, 2024. С. 28-34.*
5. Гаврилина Т. О. Социокультурное пространство города: структура, функции. *Социология городской среды и социология социальной сферы Вестник СурГПУ*. 2019. № 2(59). С. 196–205. URL: <https://vestniksurgpu.elpub.ru/jour/about> (дата обращения: 7.04.2024).
6. Глазычев В. Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды. М.: Наука, 1984. 180 с.
7. Глазычев В. Л. Урбанистика. М.: Европа, 2008. 220 с.
8. Глейзер Э. Триумф города. Как наше величайшее изобретение делает нас богаче, умнее, экологичнее, здоровее и счастливее / пер. с англ. И. Кушнарева. М., 2015. 432 с.
9. Горовой Ф. Ф. Городское пространство, его структурные единицы, их методы формирования и возможность применения их при проектировании общественного центра // *Инженерный вестник Дона*. 2022. № 5. URL: <https://ivdon.ru/magazine/archive/n5y2022/7653> (дата обращения: 7.04.2024).
10. Заборова Е. Н. Городская среда как фактор развития человеческого капитала // *Управленец*. 2017. № 6 (70). С. 65–71.

11. Закон Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 г. № 771-164 «О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года». Режим доступа к журн. URL: <https://docs.cntd.ru/document/551979680> (дата обращения: 10.08.2024 г.).
12. Игнатъева Е. Ю. Образовательная урбанистика в контексте дидактики / Е. Ю. Игнатъева, С. Н. Горычева, М. В. Звяглова // Перспективы науки и образования. 2022. № 4 (58). С. 42–57.
13. Капарулина О. Н. Педагогические возможности образовательного пространства комплекса «лицей-вуз»: теоретический аспект // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 3. Режим доступа к журн. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2014/03/33130> (дата обращения: 7.04.2024).
14. Карчагин Е. В. Социология города и современные городские исследования // Социология города. 2021. № 4. С. 6–14.
15. Ковалева Т. М. Материалы курса «Основы тьюторского сопровождения в общем образовании»: лекции 5–8. М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2010. - 64 с.
16. Кутасова Т. Л. Образование как социальный институт / Т. Л. Кутасова, К. С. Королева // Теория и практика общественного развития. 2005. № 2. С. 25–28.
17. Лебедева Е. В. Город как культурно-образовательное пространство // Журнал Белорусского гос. ун-та. Социология. 2018. № 1. С. 148–156.
18. Линч К. Образ города / пер с англ. В. Л. Глазычева; сост. А. В. Иконников. М.: Стройиздат, 1982. 328 с.
19. Максимчук О. В. Город как социально-экономическая система: теория и методология изучения. // Социология города. 2021. № 4. С. 70–84.
20. Мукин В. А. Концепция университетского социального пространства // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2017. Т. 6. № 6 А. С. 134–144.
21. Мурзина И. Я. Медиапроекты в русле прикладной (образовательной) урбанистики: теория и практика // Проблемы образования, науки и культуры. Серия 1. Известия УрФУ. 2023. Т. 29. № 4. С. 126–136.
22. Пономарев Р. Е. Образовательное пространство: монография. М.: МАКС Пресс, 2014. 100 с.
23. Порозов Р. Ю. Культурно-образовательное пространство города: монография. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т., 2016. 174 с.
24. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. N 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» // Реестр нормативных правовых актов Санкт-Петербурга 24 марта 2015 года. URL: <https://docs.cntd.ru/document/822403530?marker=7DC0K7> (дата обращения: 14.05.2024 г.)
25. Пушкин А. И. Образовательная функция современного Российского государства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Н. Новгород, 2002. 195 с.
26. Сергеева О. Е. Комфортная городская среда как определяющий фактор развития мегаполисов / О. Е. Сергеева, Е. Н. Лазарева // Управленческое консультирование. 2018. № 11. С. 166–173.
27. Слостенин В. А. Педагогика: учебное пособие / В. А. Слостенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В.А. Слостенина. М.: Издательский центр «Академия», 2002. 576 с.
28. Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года: выбор основных направлений и целей социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года. URL: <https://storage.strategy24.ru/files/strategy/201705/...pdf> (дата обращения: 22.06.2024).
29. Тарасова Л. Г. Информационная основа принятия градостроительных решений для крупного города // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 9 (128). С. 153–159.
30. Хрусталева М. А. История развития городов. URL: <https://yandex.ru/video/preview/5992833768916016215> (дата обращения: 23.08.2024)
31. Чичканова Т. А. Пространство города как предмет педагогического исследования (к постановке проблемы) // Наукоеведение. 2014. Вып. 4 (23). Июль-август. С. 1–19. URL: <http://naukovedenie.ru/pdf/101pvn414.pdf> (дата обращения: 12.04.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Asonova E. A. Kak gorod mozhet i dolzhen izmenit' pedagogicheskoe obrazovanie / E. A. Asonova, A. N. Rossinskaya, M. V. Bulanov // UniverCity: Goroda i Universitety. М.: Ekon-Inform, 2020. S. 31–48.

2. Bulanov M. V. *Obrazovatel'naya urbanistika: opyt opisaniya klyuchevykh ponyatij* / M. V. Bulanov, A. N. Rossinskaya, E. A. Asonova // *Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie. Pedagogical Review*. 2021. № 6 (40). S. 236–245.
3. Burd'e P. *Nachala*. M.: Socio-Logos, 1994. 288 s.
4. Vlasova T.V., Vlasova I.V. / *Integrirovannaya sistema inzhenerного obrazovaniya Rossii v aspekte tekhnologicheskoy bezopasnosti* // *Sbornik: Istoriya sozdaniya i razvitiya inzhenernykh vojsk. Vklad inzhenernykh voinskih chastej i podrazdelenij v vypolnenie sluzhebno-boevykh zadach vojskami nacional'noj gvardii Rossijskoj Federacii. Sbornik statej mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoy konferencii*, g. Sankt-Peterburg, 2024. S. 28-34.
5. Gavrilina T. O. *Sociokul'turnoe prostranstvo goroda: struktura, funkcii*. *Sociologiya gorodskoj sredy i sociologiya social'noj sfery Vestnik SurGPU*. 2019. № 2(59). S. 196–205. URL: <https://vestniksurgpu.elpub.ru/jour/about> (data obrashcheniya: 7.04.2024).
6. Glazychev V. L. *Social'no-ekologicheskaya interpretaciya gorodskoj sredy*. M.: Nauka, 1984. 180 s.
7. Glazychev V. L. *Urbanistika*. M.: Evropa, 2008. 220 s.
8. Glejzer E. *Triumf goroda. Kak nashe velichajshee izobretenie delaet nas bogache, umnee, ekologichnee, zdorovee i schastlivee* / per. s angl. I. Kushnarevoj. M., 2015. 432 s.
9. Gorovoj F. F. *Gorodskoe prostranstvo, ego strukturnye edinicy, ih metody formirovaniya i vozmozhnost' primeneniya ih pri proektirovanii obshchestvennogo centra* // *Inzhenernyj vestnik Dona*. 2022. № 5. URL: <https://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n5y2022/7653> (data obrashcheniya: 7.04.2024).
10. Zaborova E. N. *Gorodskaya sreda kak faktor razvitiya chelovecheskogo kapitala* // *Upravlenec*. 2017. № 6 (70). S. 65–71.
11. *Zakon Sankt-Peterburga ot 19 dekabrya 2018 g. № 771-164 «O Strategii social'no-ekonomicheskogo razvitiya Sankt-Peterburga na period do 2035 goda»*. Rezhim dostupa k zhurn. URL: <https://docs.cntd.ru/document/551979680> (data obrashcheniya: 10.08.2024 g.).
12. Ignat'eva E. YU. *Obrazovatel'naya urbanistika v kontekste didaktiki* / E. YU. Ignat'eva, S. N. Gorycheva, M. V. Zvyaglova // *Perspektivy nauki i obrazovaniya*. 2022. № 4 (58). S. 42–57.
13. Kaparulina O. N. *Pedagogicheskie vozmozhnosti obrazovatel'nogo prostranstva kompleksa «licej-vuz»: teoreticheskij aspekt* // *Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovacii*. 2014. № 3. Rezhim dostupa k zhurn. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2014/03/33130> (data obrashcheniya: 7.04.2024).
14. Karchagin E. V. *Sociologiya goroda i sovremennye gorodskie issledovaniya* // *Sociologiya goroda*. 2021. № 4. S. 6–14.
15. Kovaleva T. M. *Materialy kursa «Osnovy t'yutorskogo soprovozhdeniya v obshchem obrazovanii»: lekcii 5–8*. M.: Pedagogicheskij universitet «Pervoe sentyabrya», 2010. - 64 s.
16. Kutasova T. L. *Obrazovanie kak social'nyj institut* / T. L. Kutasova, K. S. Koroleva // *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya*. 2005. № 2. S. 25–28.
17. Lebedeva E. V. *Gorod kak kul'turno-obrazovatel'noe prostranstvo* // *ZHurnal Belorusskogo gos. un-ta. Sociologiya*. 2018. № 1. S. 148–156.
18. Linch K. *Obraz goroda* / per s angl. V. L. Glazycheva; sost. A. V. Ikonnikov. M.: Strojizdat, 1982. 328 s.
19. Maksimchuk O. V. *Gorod kak social'no-ekonomicheskaya sistema: teoriya i metodologiya izucheniya*. // *Sociologiya goroda*. 2021. № 4. S. 70–84.
20. Mukin V. A. *Koncepciya universitetskogo social'nogo prostranstva* // *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke*. 2017. T. 6. № 6 A. S. 134–144.
21. Murzina I. YA. *Mediaproekty v rusle prikladnoj (obrazovatel'noj) urbanistiki: teoriya i praktika* // *Problemy obrazovaniya, nauki i kul'tury. Seriya 1. Izvestiya UrFU*. 2023. T. 29. № 4. S. 126–136.
22. Ponomarev R. E. *Obrazovatel'noe prostranstvo: monografiya*. M.: MAKS Press, 2014. 100 s.
23. Porozov R. YU. *Kul'turno-obrazovatel'noe prostranstvo goroda: monografiya*. Ekaterinburg: Ural. gos. ped. un-t., 2016. 174 s.
24. *Postanovlenie Pravitel'stva Sankt-Peterburga ot 4 iyunya 2014 g. N 453 «O gosudarstvennoj programme Sankt-Peterburga «Razvitie obrazovaniya v Sankt-Peterburge»* // *Reestr normativnykh pravovykh aktov Sankt-Peterburga 24 marta 2015 goda*. URL: <https://docs.cntd.ru/document/822403530?marker=7DC0K7> (data obrashcheniya: 14.05.2024 g.)

-
25. Pushkin A. I. *Obrazovatel'naya funkciya sovremennogo Rossijskogo gosudarstva: dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.01. N. Novgorod, 2002. 195 s.*
 26. Sergeeva O. E. *Komfortnaya gorodskaya sreda kak opredelyayushchij faktor razvitiya megapolisov / O. E. Sergeeva, E. N. Lazareva // Upravlencheskoe konsul'tirovanie. 2018. № 11. S. 166–173.*
 27. Slastenin V. A. *Pedagogika: uchebnoe posobie / V. A. Slastenin, I. F. Isaev, E. N. SHiyanov; pod red. V.A. Slastenina. M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2002. 576 s.*
 28. *Strategiya social'no-ekonomicheskogo razvitiya Sankt-Peterburga do 2030 goda: vybor osnovnyh napravlenij i celej social'no-ekonomicheskogo razvitiya Sankt-Peterburga do 2030 goda. URL: <https://storage.strategy24.ru/files/strategy/201705/...pdf> (data obrashcheniya: 22.06.2024).*
 29. Tarasova L. G. *Informacionnaya osnova prinyatiya gradostroitel'nyh reshenij dlya krupnogo goroda // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. № 9 (128). S. 153–159.*
 30. Hrustaleva M. A. *Istoriya razvitiya gorodov. URL: <https://yandex.ru/video/preview/5992833768916016215> (data obrashcheniya: 23.08.2024)*
 31. CHichkanova T. A. *Prostranstvo goroda kak predmet pedagogicheskogo issledovaniya (k postanovke problemy) // Naukovedenie. 2014. Vyp. 4 (23). Iyul'-avgust. S. 1–19. URL: <http://naukovedenie.ru/pdf/101pvn414.pdf> (data obrashcheniya: 12.04.2024).*
-